

МЕДИАЛЬНЫЙ ДОСТУП К ВОЗВРАТНОМУ ГОРТАННОМУ НЕРВУ И ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ НЕЙРОМОНИТОРИНГ

Кантария Г. В., Слепцов И. В., Фельдшеров И. М., Гадаев Ш. Ш., Пушкарук А. А.

Санкт-Петербургский государственный университет, Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, 190103, набережная реки Фонтанки, 154Б, Санкт-Петербург, Россия

Для корреспонденции: Кантария Георгий Виссарионович, аспирант кафедры факультетской хирургии, Санкт-Петербургский государственный университет, e-mail: g-kant@bk.ru

For correspondence: Kantaria Georgy Vissarionovich, postgraduate student at the department of faculty surgery, St. Petersburg State University, e-mail: g-kant@bk.ru

Information about authors:

Kantaria G. V., <https://orcid.org/0009-0001-0943-7503>

Sleptsov I. V., <https://orcid.org/0000-0002-1903-5081>

Feldsherov I. M., <https://orcid.org/0009-0003-1471-9075>

Gadaev Sh. Sh., <https://orcid.org/0000-0002-7742-7876>

Pushkaruk A. A., <https://orcid.org/0000-0002-9225-0626>

РЕЗЮМЕ

Рост числа операций на щитовидной железе сопровождается повышенным вниманием к профилактике ключевых осложнений, прежде всего повреждения возвратного гортанного нерва. Целью настоящего обзора являлась систематизация современных данных о роли интраоперационного нейромониторинга возвратного гортанного нерва в обеспечении безопасности тиреоидной хирургии, а также оценка потенциала медиального доступа без натяжения тканей (tension-free thyroidectomy) в снижении тракционных повреждений нерва. Проведен систематический анализ публикаций, отобранных из баз данных PubMed, Scopus и Web of Science. Поиск осуществлялся на английском и русском языках за период с 2000 по 2024 гг. Использовались ключевые слова, связанные с интраоперационным нейромониторингом, потерей сигнала, этапной тиреоидэктомией и медиальным доступом к возвратному гортанному нерву. Дополнительно проанализированы данные проспективных клинических серий. В обзоре обобщены электрофизиологические основы интраоперационного нейромониторинга, критерии адекватного сигнала и потери сигнала, а также клиническая тактика этапной тиреоидэктомии при истинной потере сигнала. Показано, что по данным мета-анализов частота транзиторных нарушений функции возвратного гортанного нерва остается сопоставимой при использовании нейромониторинга и без него. При этом ключевым преимуществом метода является снижение риска двустороннего пареза гортани за счет стандартизированной стратегии этапных операций. В проспективной серии медиальной тиреоидэктомии без натяжения (792 пациента, 1014 нервов в зоне риска) частота одностороннего пареза составила 1,6%, постоянного - 0,2%; двусторонних поражений не зарегистрировано. Таким образом, интраоперационный нейромониторинг в сочетании с медиальным tension-free подходом рассматривается как перспективное направление, направленное на повышение безопасности и стандартизацию тиреоидной хирургии.

Ключевые слова: щитовидная железа, возвратный гортанный нерв, интраоперационный нейромониторинг, IONM, C-IONM, потеря сигнала (LOS), медиальный доступ, tension-free thyroidectomy (TFT), тиреоидэктомия.

MEDIAL APPROACH TO THE RECURRENT LARYNGEAL NERVE AND INTRAOPERATIVE NEUROMONITORING

Kantaria G. V., Sleptsov I. V., Feldsherov I. M., Gadaev Sh. Sh., Pushkaruk A. A.

Saint-Petersburg State University, Clinic of high medical technologies named after N.I. Pirogov, Saint-Petersburg, Russia

SUMMARY

The increasing volume of thyroid surgery has been accompanied by heightened attention to the prevention of major complications, particularly injury to the recurrent laryngeal nerve. The aim of this literature review was to systematize current evidence on the role of intraoperative neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve in ensuring the safety of thyroid surgery and to evaluate the potential of the medial tension-free thyroidectomy approach in reducing traction-related nerve injury. A systematic analysis of publications indexed in PubMed, Scopus, and Web of Science was conducted. The literature search covered the period from 2000 to 2024 and included articles published in English and Russian. Keywords related to intraoperative neuromonitoring, loss of signal, staged thyroidectomy, and the medial approach to the recurrent laryngeal nerve were used. In addition, data from prospective clinical series were analyzed. The review summarizes the electrophysiological principles of intraoperative neuromonitoring, criteria for adequate signal and loss of signal, and the clinical strategy of staged thyroidectomy in cases of true signal loss. Meta-analytic data demonstrate that the incidence of transient recurrent laryngeal nerve dysfunction remains comparable between procedures performed with and without neuromonitoring. However, the principal advantage of neuromonitoring lies in reducing the risk of bilateral vocal cord paralysis through the implementation of a standardized staged surgical strategy. In a prospective series of medial tension-free thyroidectomy including 792 patients and 1,014 nerves at risk, the incidence of unilateral

vocal cord paresis was 1.6%, with permanent paresis observed in 0.2% of cases; no bilateral nerve injuries were reported. Overall, intraoperative neuromonitoring combined with the medial tension-free approach represents a promising strategy for improving safety and further standardizing thyroid surgery.

Key words: thyroid gland, recurrent laryngeal nerve, intraoperative neuromonitoring, IONM, continuous IONM (C-IONM), loss of signal (LOS), medial approach, tension-free thyroidectomy (TFT), thyroidectomy.

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) остаются одной из наиболее актуальных проблем современной эндокринной хирургии. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность патологии щитовидной железы занимает второе место среди эндокринных заболеваний, уступая лишь сахарному диабету [1]. По оценкам ВОЗ, не менее 1,5 млрд человек во всем мире проживают в регионах риска йодного дефицита, при этом уже в 1997 году число лиц, страдающих зубом, оценивалось в диапазоне от 500 до 850 млн [1]. В международных аналитических обзорах также подчеркивается, что йододефицитные заболевания на протяжении десятилетий представляли собой значимую проблему общественного здравоохранения, затрагивающую более 2 млрд. человек [2].

В Российской Федерации проблема природно обусловленного дефицита йода носит масштабный характер: более 50% субъектов РФ относятся к йододефицитным территориям, а свыше 60% населения проживает в регионах с недостаточным йодным обеспечением [3]. По данным отечественных источников, зуб выявляется у 10-30% населения, проживающего в зонах йодного дефицита [4].

Рост распространенности заболеваний щитовидной железы закономерно сопровождается увеличением числа хирургических вмешательств, что, в свою очередь, ведет к повышению абсолютного риска специфических осложнений. Одним из наиболее клинически значимых осложнений тиреоидной хирургии остается повреждение возвратного гортанного нерва (ВГН), определяющее риск нарушения фонации, дыхания и качества жизни пациентов. Тезис о центральной роли ВГН в тиреоидной хирургии сохраняет свою актуальность и в настоящее время [5].

Несмотря на развитие визуализационных и анатомо-ориентированных хирургических техник, именно интраоперационный функциональный контроль возвратного гортанного нерва стал ключевым этапом в снижении риска неврологических осложнений и стандартизации безопасности операций на щитовидной железе [6-8].

Целью настоящего обзора литературы является анализ и систематизация современных данных о роли интраоперационного нейромониторинга возвратного гортанного нерва в тиреоидной хирургии, включая его электрофизиологические основы, критерии адекватного сигнала и потери

сигнала, а также клинические аспекты применения нейромониторинга для профилактики неврологических осложнений.

Поиск литературы проводился в международных и национальных библиографических базах данных PubMed, Scopus и Web of Science. Анализ включал публикации на английском и русском языках, опубликованные в период с 2000 по 2024 годы. Дополнительно анализировались обзорные статьи, мета-анализы и рекомендации профессиональных сообществ. Для поиска информации были использованы ключевые слова и словосочетания: щитовидная железа, возвратный гортанный нерв, интраоперационный нейромониторинг, потеря сигнала, медиальный доступ, тиреоидэктомия (на английском языке – thyroid gland, recurrent laryngeal nerve, intraoperative neuromonitoring, loss of signal, medial approach, tension-free thyroidectomy, thyroidectomy).

Исторический аспект и становление нейромониторинга

История хирургии щитовидной железы тесно связана с изучением анатомии и функций возвратного гортанного нерва. Первое анатомическое описание возвратного гортанного нерва традиционно связывают с работами Галена (II век н.э.) [9], однако клиническое значение этой структуры в полной мере было осознано значительно позже. Классики отечественной хирургии и тиреоидной школы – Н.И. Пирогов, Н.А. Вельяминов, О.В. Николаев и Е.С. Драчинская – внесли значимый вклад в развитие более безопасных методик операций на щитовидной железе [10; 11], однако риск повреждения возвратного гортанного нерва сохранялся.

С начала 1990-х годов стали применяться электромиографические методы интраоперационного контроля, на ранних этапах нередко требовавшие инвазивной установки электродов [12; 13]. В дальнейшем получили распространение неинвазивные методы регистрации электромиографического сигнала с голосовых складок, включая поверхностные электроды на эндотрахеальной трубке, что упростило методику и обеспечило возможность ее рутинного внедрения в эндокринной хирургии [14; 8].

Современные технологии нейромониторинга

В современной хирургической практике различают два основных вида интраоперационного нейромониторинга: переменный интраоперационный нейромониторинг применяется эпизоди-

чески на ключевых этапах вмешательства: до мобилизации доли щитовидной железы, после идентификации возвратного гортанного нерва, после завершения удаления ткани доли и в финале операции [7]. Непрерывный нейромониторинг заключается в постоянной стимуляции блуждающего нерва и регистрации ответа в реальном времени; как правило используется повторяющаяся стимуляция с частотой около 1 Гц после установки вагус-электрода [15; 16]. Эта методика позволяет выявлять угрожающие изменения амплитуды и латентности еще до развития полной потери сигнала, включая так называемые «combined events» [17]. Публикации последних лет подтверждают высокую эффективность непрерывного нейромониторинга в снижении частоты парезов и параличей голосовых складок, особенно при повторных вмешательствах, местнораспространенном раке и больших размерах щитовидной железы [18; 19].

Электрофизиологические основы и безопасность стимуляции

Электрофизиологический ответ ВГН при стимуляции характеризуется двухфазной формой волны, что отражает суммарную активность мышечных волокон.

Основными параметрами анализа являются амплитуда и латентность. Амплитуда (в мкВ) коррелирует с числом волокон, вовлеченных в деполяризацию, в то время как латентность (в миллисекундах) отражает скорость проведения импульса от точки стимуляции до голосовой складки. Согласно рекомендациям International Neural Monitoring Study Group, адекватным при нейростимуляции считается электромиографический сигнал с амплитудой ≥ 500 мкВ [7]. Потеря сигнала определяется как снижение амплитуды до ≤ 100 мкВ при корректной технике и тех же параметрах стимуляции; данные пороги легли в основу стандартизированного протокола оценки функциональной сохранности возвратного гортанного нерва [7]. В экспериментальных исследованиях показано, что стимуляция возвратного гортанного нерва током до 15 мА не сопровождается снижением амплитуды или повреждением нервных волокон, тогда как при 20 мА выявлялись ультраструктурные изменения [20]. В клинической практике применяются существенно меньшие значения тока – 1-2 мА при стандартной идентификации нерва [7; 21].

Анатомическая вариабельность и факторы риска

В литературе описано значительное разнообразие анатомических взаимоотношений возвратного гортанного нерва с нижней щитовидной артерией: по классификации Reeve и Thompson выделено до 28 вариантов их взаиморасположения [22]. По данным клинических и анатомических

наблюдений, возвратный гортанный нерв может проходить позади, спереди или между ветвями нижней щитовидной артерии, что существенно повышает риск его повреждения при мобилизации доли щитовидной железы. Систематический обзор и мета-анализ показали, что суммарная распространенность эктра ларингеального ветвления возвратного гортанного нерва составляет около 60%, достигая 73% в анатомических сериях и около 39-40% в операционных наблюдениях [23], что подчеркивает высокий уровень анатомического риска при тиреоидной хирургии.

Частота повреждения наружной ветви верхнего гортанного нерва при манипуляциях на верхнем полюсе щитовидной железы может достигать 58% [24]. Развитие дисфункции данной структуры сопровождается нарушением способности повышать тон голоса и снижением вокального диапазона, что имеет особое клиническое значение для пациентов голосовых профессий, включая вокалистов [25].

Мета-аналитические и рандомизированные исследования свидетельствуют о том, что частота транзиторной дисфункции возвратного гортанного нерва после операций на щитовидной железе остается сопоставимой при использовании интраоперационного нейромониторинга и при одной лишь визуальной идентификации нерва [7; 26]. При этом ключевым преимуществом нейромониторинга является снижение риска двустороннего пареза гортани за счет реализации стратегии этапной тиреоидэктомии при истинной потере сигнала на первой стороне [27]. Стабильность общей частоты повреждений подчеркивает ведущую роль хирургической техники и тракционных механизмов травмы, что послужило предпосылкой к разработке методики тиреоидэктомии без натяжения тканей [28].

Медиальная тиреоидэктомия без натяжения (TFT) и новые подходы

В 2020 году в России была предложена методика медиальной тиреоидэктомии без натяжения (tension-free thyroidectomy), ключевыми особенностями которой являются ранняя мобилизация перешейка и полное отделение доли щитовидной железы от трахеи до идентификации возвратного гортанного нерва с медиальной стороны [28]. Данный подход направлен на снижение тракции тканей и уменьшение риска повреждения нервных структур.

В проспективном исследовании, включающем 792 пациента (1014 возвратных гортанных нервов в зоне риска), продемонстрированы безопасность и эффективность медиальной тиреоидэктомии без натяжения тканей [28]. Односторонний парез гортани отмечен у 1,6% пациентов, постоянный – в 0,2% случаев; двусторонних поражений не заре-

гистрировано. Частота гипопаратиреоза составила 7,7%, преимущественно транзиторного характера (7,2%), при этом постоянный гипопаратиреоз выявлен лишь в 0,5% наблюдений. Выполнение центральной лимфодиссекции не сопровождалось увеличением частоты гипопаратиреоза [28].

Методика обеспечивает постоянную визуализацию возвратного гортанного нерва и околощитовидных желез с медиального доступа, исключает переднюю тракцию доли щитовидной железы и способствует безопасному выделению связки Берри. Картирование нерва током 5 мА расширяет зону стимуляции и облегчает его идентификацию, а сохранение сосудистых дуг на задней поверхности доли поддерживает кровоснабжение околощитовидных желез, потенциально снижая риск гипопаратиреоза. В целом методика характеризуется низкой частотой специфических осложнений [28].

К ограничениям относят увеличение длительности операции, предпочтительность применения интраоперационного нейромониторинга для точной верификации хода нерва, использование титановых клипс и возможные технические трудности при крупных узлах перешейка [28]. В пилотной серии из 20 пациентов стойких нарушений функции гортани не выявлено; у одного пациента зарегистрирован транзиторный парез с восстановлением к 30-м суткам, случаев гипокальциемии не отмечено [29].

Параллельно развиваются малоинвазивные и роботизированные доступы, включая *minimally invasive video-assisted thyroidectomy*, робот-ассистированную трансаксиллярную и трансоральную эндоскопическую тиреоидэктомию [30-32]. Несмотря на косметические преимущества, ограниченное операционное поле повышает риск нервных повреждений, что обусловило интеграцию интраоперационного нейромониторинга [33]. Его применение облегчает идентификацию нервов при *minimally invasive video-assisted thyroidectomy* [34; 35], снижает риск тракционных повреждений при робот-ассистированных вмешательствах [27; 36; 37] и повышает безопасность трансорального доступа, особенно на этапе обучения [38-40].

Таким образом, развитие хирургических доступов идёт параллельно эволюции нейромониторинга, а их сочетание способствует приближению уровня безопасности малоинвазивных вмешательств к традиционной тиреоидэктомии.

Международные рекомендации и клинические протоколы

Большинство международных руководств рассматривают интраоперационный нейромониторинг как важное дополнение к визуальной идентификации возвратного гортанного нерва.

International Neural Monitoring Study Group рекомендует его применение при операциях на щитовидной железе, прежде всего в сложных клинических ситуациях [27]. Руководства Американской академии отоларингологии – хирургии головы и шеи, а также Американской тиреоидной ассоциации подчеркивают роль нейромониторинга в улучшении идентификации нерва, прогнозировании функции голосовых складок и планировании хирургической тактики [42; 43]. Европейские и немецкие рекомендации настаивают на рутинном использовании мониторинга даже при стандартных резекциях щитовидной железы [6; 41].

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что внедрение интраоперационного нейромониторинга (IONM) стало важным этапом в развитии эндокринной хирургии. Его использование позволило снизить частоту повреждений возвратных гортанных нервов, объективизировать интраоперационные решения хирурга и сформировать предпосылки для прогнозирования функционального состояния гортани в послеоперационном периоде. Эти достижения придали новую динамику развитию хирургических подходов и стимулировали поиск методов, направленных на дополнительное снижение травматичности вмешательств. Тем не менее, ряд аспектов остается предметом активных дискуссий. Недостаточно изучена эффективность IONM при малоинвазивных и роботизированных доступах, где условия работы отличаются от традиционных. На этом фоне представляет интерес методика тиреоидэктомии без натяжения (TFT) с медиальным доступом к возвратным гортанным нервам. Данный подход обеспечивает раннюю визуализацию нерва и сосудистых структур, минимизирует тракцию ткани щитовидной железы и тем самым снижает риск повреждения ВГН. В сочетании с IONM TFT позволяет не только повысить безопасность операции, но и вывести на новый уровень стандартизацию ключевых этапов вмешательства. Очевидно, что дальнейшее накопление клинического материала и расширение опыта применения TFT в комплексе с нейромониторингом будет способствовать формированию более четких алгоритмов и рекомендаций для практической хирургии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интраоперационный нейромониторинг занимает прочное место в современной эндокринной хирургии и рассматривается как неотъемлемый элемент безопасной тиреоидэктомии. Использование токов 1-5 мА является безопасным для возвратного гортанного нерва и наружной ветви верхнего гортанного нерва, а применение постоянного нейромониторинга позволяет своевременно выявлять тракционные повреждения. Ме-

тодика медиальной тиреоидэктомии в сочетании с использованием интраоперационного нейромониторинга представляет собой перспективное направление, обеспечивающее минимизацию риска осложнений.

Международные рекомендации подтверждают необходимость рутинного применения IONM, а дальнейшее развитие метода связано с его интеграцией в роботизированные и минимально инвазивные технологии. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшей стандартизации протоколов и расширения возможностей клинического применения.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Health Organization. Iodine deficiency. Executive Board EB103/27. 12 November 1998. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB103/ee27.pdf. (Дата обращения: 01.02.2026).
2. UNICEF. Sustainable elimination of iodine deficiency: progress since the 1990 World Summit for Children. 2008. URL: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/09/Sustainable_Elimination_of_Iodine_Deficiency.pdf. (Accessed: 14.12.2025).
3. Платонова Н.М., Трошина Е.А. Йодный дефицит: решение проблемы в мире и России (25-летний опыт). *Consilium Medicum*. 2015;17(4):44-50.
4. Минздрав России. Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева – о мерах профилактики заболеваний щитовидной железы. 25.05.2022. URL: <https://minzdrav.gov.ru/news/2022/05/25/18761-direktor-nmits-endokrinologii-minzdrava-rossii-natalya-mokrysheva-o-merah-profilaktiki-zabolevaniy-schitovidnoy-zhelezy>. (Дата обращения: 14.12.2025).
5. Dzodic R., Markovic I., Lukic S., et al. Recurrent laryngeal nerve liberations and reconstructions: a single institution experience. *World J. Surg.* 2016;40(3):644-651. doi:10.1007/s00268-015-3305-0.
6. Dralle H., Sekulla C., Lorenz K., et al. Intraoperative monitoring of the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery. *World J. Surg.* 2008;32(7):1358-1366. doi:10.1007/s00268-008-9483-2.
7. Randolph G. W., Dralle H., Abdullah H., et al. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: International Standards Guideline Statement. *Laryngoscope*. 2011;121(Suppl 1):S1-S16. doi:10.1002/lary.21119.
8. Sinclair C. F., Kamani D., Randolph G. W. The evolution and progress of standard procedures for intraoperative nerve monitoring. *Ann. Thyroid.* 2019;4:1. doi:10.21037/aot.2018.12.01.
9. Kaplan E. L., Salti G. I., Roncella M., Fulton N., Kadowaki M. History of the recurrent laryngeal nerve: from Galen to Lahey. *World J. Surg.* 2009;33(3):386-393. doi:10.1007/s00268-008-9798-z.
10. Romanchishen A. F., Vabalayte K. V., Tovbina M. A. Russian contribution in thyroid surgery: more than a century in the shade. *World J. Surg.* 2013;37(10):2343-2347. doi:10.1007/s00268-013-2144-0.
11. Николаевская научно-практическая школа эндокринной хирургии. Эндокринная хирургия. 2024;18(1):4-10. doi:10.14341/serg12945
12. Rice D. H., Cone-Wesson B. Intraoperative recurrent laryngeal nerve monitoring. *Otolaryngol. Head Neck Surg.* 1991;105(3):372-375. doi:10.1177/019459989110500304.
13. Petro M. L., Schweinfurth J. M., Petro A. B. Transcricothyroid intraoperative monitoring of the vagus nerve. *Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg.* 2006;132(6):624-628. doi:10.1001/archotol.132.6.624.
14. Hemmerling T. M., Schmidt J., Bosert C., et al. Intraoperative monitoring of the recurrent laryngeal nerve in 151 consecutive patients undergoing thyroid surgery. *Anesth. Analg.* 2001;93(2):396-399. doi:10.1097/0000539-200108000-00032.
15. Schneider R., Randolph G. W., Barczyński M., et al. Continuous intraoperative neural monitoring of the recurrent nerves in thyroid surgery: a quantum leap in technology. *Gland Surg.* 2016;5(6):607-616. doi:10.21037/gland.2016.11.10.
16. Kim H. Y., Chai Y. J., Barczynski M., et al. Technical instructions for continuous intraoperative neural monitoring in thyroid surgery. *J. Endocr. Surg.* 2018;18(1):61-78. doi:10.16956/jes.2018.18.1.61.
17. Schneider R., Randolph G. W., Sekulla C., et al. Continuous intraoperative vagus nerve stimulation for identification of imminent recurrent laryngeal nerve injury. *Head Neck.* 2013;35(11):1591-1598. doi:10.1002/hed.23187.
18. Pace-Asciak P., Russell J. O., Dhillon V. K. Intraoperative neuromonitoring: evaluating the role of continuous IONM and IONM techniques for emerging surgical and percutaneous procedures. *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 2022;13:823117. doi:10.3389/fendo.2022.823117.
19. Mazzone S., Esposito A., Giacomarra V., et al. Continuous intraoperative nerve monitoring in thyroid surgery: can amplitude be a standardized parameter? *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 2021;12:714699. doi:10.3389/fendo.2021.714699.

20. Li T., Wang S., Yang X. D., et al. Identifying a safe range of stimulation current for intraoperative neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve: results from a canine model. *PLoS One*. 2016;11(7):e0159335. doi:10.1371/journal.pone.0159335
21. Barczyński M., Konturek A., Stopa M., et al. Randomized controlled trial of visualization versus neuromonitoring of the external branch of the superior laryngeal nerve during thyroidectomy. *World J. Surg.* 2012;36(6):1340-1347. doi:10.1007/s00268-012-1547-7.
22. Reeve T. S., Thompson N. W. Complications of thyroid surgery: how to avoid them, how to manage them, and observations on their possible effect on the whole patient. *World J. Surg.* 2000;24(8):971-975. doi:10.1007/s002680010160.
23. Henry B. M., Vikse J., Graves M. J., et al. Extralaryngeal branching of the recurrent laryngeal nerve: a meta-analysis of 28,387 nerves. *Langenbecks Arch. Surg.* 2016;401:913-923. doi:10.1007/s00423-016-1455-7.
24. Zhao Y., Zhao Z., Wang T., et al. Improving classification of the external branch of the superior laryngeal nerve with neural monitoring: a research appraisal and narrative review. *Gland Surg.* 2021;10(9):2847-2860. doi:10.21037/gS-21-518.
25. Potenza A. S., Araujo Filho V. J. F., Cernea C. R., et al. Injury of the external branch of the superior laryngeal nerve in thyroid surgery. *Gland Surg.* 2017;6(5):552-562. doi:10.21037/gS.2017.06.15.
26. Barczyński M., Konturek A., Cichoń S. Randomized clinical trial of visualization versus neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. *Br. J. Surg.* 2009;96(3):240-246. doi:10.1002/bjs.6417.
27. Schneider R., Machens A., Randolph G. W., et al. Opportunities and challenges of intermittent and continuous intraoperative neural monitoring in thyroid surgery. *Gland Surg.* 2017;6(5):537-545. doi:10.21037/gS.2017.06.08.
28. Слепцов И. В., Черников Р. А., Новокшинов К. Ю., Саблин И. В., Пушкарук А. А., Кантария Г. В., и др. Тиреоидэктомия без натяжения с медиальным доступом к возвратным гортанным нервам и сосудам щитовидной железы: методика, результаты применения, преимущества и недостатки. *Клиническая и экспериментальная тиреоидология*. 2024;20(2):5-14. doi:10.14341/ket12793.
29. Фарафонова У. В., Панкова П. А., Борискова М. Е. и др. Пилотное исследование эффективности и безопасности медиальной тиреоидэктомии в клинической работе отделения эндокринной хирургии ГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова». *Эндокринная хирургия*. 2021. doi:10.14341/serg12733.
30. Miccoli P., Berti P., Conte M., et al. Minimally invasive surgery for thyroid small nodules: preliminary report. *J. Endocrinol. Invest.* 1999;22(11):849-851. doi:10.1007/BF03343657.
31. Fregoli L., Rossi L., Papini P., et al. Robotic transaxillary thyroidectomy: state of the art. *Gland Surg.* 2020;9(Suppl 1):S61-S64. doi:10.21037/gS.2019.10.11.
32. Anuwong A. Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach: a series of the first 60 human cases. *World J. Surg.* 2016;40(3):491-497. doi:10.1007/s00268-015-3320-1.
33. Bhatia P., Mohamed H. E., Kadi A., Kandil E., Walvekar R. R. Remote access thyroid surgery. *Gland Surg.* 2015;4(5):376-387. doi:10.3978/j.issn.2227-684X.2015.05.02.
34. Kandil E., Alabbas H., Tufaro A.P., et al. Minimally invasive video-assisted thyroidectomy and parathyroidectomy with intraoperative recurrent laryngeal nerve monitoring. *Int. J. Otolaryngol.* 2009;2009:739798. doi:10.1155/2009/739798.
35. Dedivitis R. A., Guimarães A. V. Identification of the external branch of the superior laryngeal nerve during minimally invasive video-assisted thyroidectomy. *Braz. J. Otorhinolaryngol.* 2005;71(3):326-328. doi:10.1016/S1808-8694(15)31330-6.
36. Zhang D., Wang C, Wang T, et al. Clinical experience of use of percutaneous continuous intraoperative nerve monitoring in robotic bilateral axillo-breast thyroid surgery. *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 2022;12:817026. doi:10.3389/fendo.2021.817026.
37. Spiezia S., Offi C., Misso C., et al. Editorial: Intraoperative neuromonitoring: evaluating the role of continuous IONM and intermittent IONM in emerging surgical and percutaneous procedures. *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 2022;13:960633. doi:10.3389/fendo.2022.960633.
38. Kuo T. C., Duh Q. Y., Wang Y. C., et al. Practice patterns and learning curve in transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach with neuromonitoring. *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 2021;12:744359. doi:10.3389/fendo.2021.744359.
39. Huang T. Y., Catalfamo A., Wu C. W., et al. Neural monitoring in transoral endoscopic thyroidectomy. *Ann. Thyroid.* 2018;3:7. doi:10.21037/aot.2018.03.01.
40. Uen Y. H., Wu C. W., Wen K. S., et al. Percutaneous continuous vagal stimulation provided superior neuromonitoring over the peroral electrode in transoral thyroidectomy. *Surg. Endosc.* 2025;39(9):6249-6258. doi:10.1007/s00464-025-12009-4.
41. Wojtczak B., Sutkowska-Stępień K., Głód M., et al. Current knowledge on the use of neuromonitoring

in thyroid surgery. *Biomedicines*. 2024;12(3):675. doi:10.3390/biomedicines12030675.

42. Chandrasekhar S. S., Randolph G. W., Seidman M. D., et al. Clinical practice guideline: improving voice outcomes after thyroid surgery. *Otolaryngol. Head Neck Surg.* 2013;148(6 Suppl):S1-S37. doi:10.1177/0194599813487301.

43. Haugen B. R., Alexander E. K., Bible K. C., et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. *Thyroid*. 2016;26(1):1-133. doi:10.1089/thy.2015.0020.

REFERENCES

1. World Health Organization. Iodine deficiency. Executive Board EB103/27. 12 November 1998. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB103/ee27.pdf. (Дата обращения: 01.02.2026).

2. UNICEF. Sustainable elimination of iodine deficiency: progress since the 1990 World Summit for Children. 2008. URL: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/09/Sustainable_Elimination_of_Iodine_Deficiency.pdf. (Accessed: 14.12.2025).

3. Platonova N. M., Troshina E. A. Iodine deficiency: addressing the problem worldwide and in Russia (25-year experience). *Consilium Medicum*. 2015;17(4):44-50. (In Russ.).

4. Ministry of Health of the Russian Federation. Director of the National Medical Research Center for Endocrinology (Natalya Mokrysheva) on thyroid disease prevention measures. 25.05.2022. URL: <https://minzdrav.gov.ru/news/2022/05/25/18761-direktor-nmits-endokrinologii-minzdrava-rossii-natalya-mokrysheva-o-merah-profilaktiki-zabolevaniy-schitovidnoy-zhelezy>. (Accessed 2025-12-14). (In Russ.).

5. Dzodic R., Markovic I., Lukic S., et al. Recurrent laryngeal nerve liberations and reconstructions: a single institution experience. *World J. Surg.* 2016;40(3):644-651. doi:10.1007/s00268-015-3305-0.

6. Dralle H., Sekulla C., Lorenz K., et al. Intraoperative monitoring of the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery. *World J. Surg.* 2008;32(7):1358-1366. doi:10.1007/s00268-008-9483-2.

7. Randolph G. W., Dralle H., Abdullah H., et al. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: International Standards Guideline Statement. *Laryngoscope*. 2011;121(Suppl 1):S1-S16. doi:10.1002/lary.21119.

8. Sinclair C. F., Kamani D., Randolph G. W. The evolution and progress of standard procedures for intraoperative nerve monitoring. *Ann. Thyroid*. 2019;4:1. doi:10.21037/aot.2018.12.01.

9. Kaplan E. L., Salti G. I., Roncella M., Fulton N., Kadowaki M. History of the recurrent laryngeal nerve: from Galen to Lahey. *World J. Surg.* 2009;33(3):386-393. doi:10.1007/s00268-008-9798-z.

10. Romanchishen A. F., Vabalayte K. V., Tovbina M. A. Russian contribution in thyroid surgery: more than a century in the shade. *World J. Surg.* 2013;37(10):2343-2347. doi:10.1007/s00268-013-2144-0.

11. Nikolaev Scientific and Practical School of Endocrine Surgery. *Endokrinnaia Khirurgiia*. 2024;18(1):4-10. doi:10.14341/serg12945. (In Russ.).

12. Rice D. H., Cone-Wesson B. Intraoperative recurrent laryngeal nerve monitoring. *Otolaryngol. Head Neck Surg.* 1991;105(3):372-375. doi:10.1177/019459989110500304.

13. Petro M. L., Schweinfurth J. M., Petro A. B. Transcricothyroid intraoperative monitoring of the vagus nerve. *Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg.* 2006;132(6):624-628. doi:10.1001/archotol.132.6.624.

14. Hemmerling T. M., Schmidt J., Bosert C., et al. Intraoperative monitoring of the recurrent laryngeal nerve in 151 consecutive patients undergoing thyroid surgery. *Anesth. Analg.* 2001;93(2):396-399. doi:10.1097/00000539-200108000-00032.

15. Schneider R., Randolph G. W., Barczyński M., et al. Continuous intraoperative neural monitoring of the recurrent nerves in thyroid surgery: a quantum leap in technology. *Gland Surg.* 2016;5(6):607-616. doi:10.21037/gland.2016.11.10.

16. Kim H. Y., Chai Y. J., Barczynski M., et al. Technical instructions for continuous intraoperative neural monitoring in thyroid surgery. *J. Endocr. Surg.* 2018;18(1):61-78. doi:10.16956/jes.2018.18.1.61.

17. Schneider R., Randolph G. W., Sekulla C., et al. Continuous intraoperative vagus nerve stimulation for identification of imminent recurrent laryngeal nerve injury. *Head Neck*. 2013;35(11):1591-1598. doi:10.1002/hed.23187.

18. Pace-Asciak P., Russell J. O., Dhillon V. K. Intraoperative neuromonitoring: evaluating the role of continuous IONM and IONM techniques for emerging surgical and percutaneous procedures. *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 2022;13:823117. doi:10.3389/fendo.2022.823117.

19. Mazzone S., Esposito A., Giacomarra V., et al. Continuous intraoperative nerve monitoring in thyroid surgery: can amplitude be a standardized parameter? *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 2021;12:714699. doi:10.3389/fendo.2021.714699.

20. Li T., Wang S., Yang X. D., et al. Identifying a safe range of stimulation current for intraoperative neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve: results from a canine model. *PLoS*

- One. 2016;11(7):e0159335. doi:10.1371/journal.pone.0159335.
21. Barczyński M., Konturek A., Stopa M., et al. Randomized controlled trial of visualization versus neuromonitoring of the external branch of the superior laryngeal nerve during thyroidectomy. *World J. Surg.* 2012;36(6):1340-1347. doi:10.1007/s00268-012-1547-7.
22. Reeve T. S., Thompson N. W. Complications of thyroid surgery: how to avoid them, how to manage them, and observations on their possible effect on the whole patient. *World J. Surg.* 2000;24(8):971-975. doi:10.1007/s002680010160.
23. Henry B. M., Vikse J., Graves M. J., et al. Extralaryngeal branching of the recurrent laryngeal nerve: a meta-analysis of 28,387 nerves. *Langenbecks Arch. Surg.* 2016;401:913-923. doi:10.1007/s00423-016-1455-7.
24. Zhao Y., Zhao Z., Wang T., et al. Improving classification of the external branch of the superior laryngeal nerve with neural monitoring: a research appraisal and narrative review. *Gland Surg.* 2021;10(9):2847-2860. doi:10.21037/gS-21-518.
25. Potenza A. S., Araujo Filho V. J. F., Cernea C. R., et al. Injury of the external branch of the superior laryngeal nerve in thyroid surgery. *Gland Surg.* 2017;6(5):552-562. doi:10.21037/gS.2017.06.15.
26. Barczyński M., Konturek A., Cichoń S. Randomized clinical trial of visualization versus neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. *Br. J. Surg.* 2009;96(3):240-246. doi:10.1002/bjs.6417.
27. Schneider R., Machens A., Randolph G. W., et al. Opportunities and challenges of intermittent and continuous intraoperative neural monitoring in thyroid surgery. *Gland Surg.* 2017;6(5):537-545. doi:10.21037/gS.2017.06.08.
28. Sleptsov I. V., Chernikov R. A., Novokshonov K. Yu., Sablin I. V., Pushkaruk A. A., Kantaria G. V., et al. Tension-free thyroidectomy with medial access to the recurrent laryngeal nerves and thyroid vessels: technique, outcomes, advantages and limitations. *Klinicheskaiia i Eksperimental'naia Tireoidologiiia.* 2024;20(2):5-14. (In Russ.). doi:10.14341/ket12793.
29. Farafonova U. V., Pankova P. A., Boriskova M. E., et al. Pilot study of the efficacy and safety of medial tension-free thyroidectomy in the clinical practice of an endocrine surgery department (I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University). *Endokrinnaia Khirurgiia.* 2021. (In Russ.). doi:10.14341/serg12733.
30. Miccoli P., Berti P., Conte M., et al. Minimally invasive surgery for thyroid small nodules: preliminary report. *J. Endocrinol. Invest.* 1999;22(11):849-851. doi:10.1007/BF03343657.
31. Fregoli L., Rossi L., Papini P., et al. Robotic transaxillary thyroidectomy: state of the art. *Gland Surg.* 2020;9(Suppl 1):S61-S64. doi:10.21037/gS.2019.10.11.
32. Anuwong A. Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach: a series of the first 60 human cases. *World J. Surg.* 2016;40(3):491-497. doi:10.1007/s00268-015-3320-1.
33. Bhatia P., Mohamed H. E., Kadi A., Kandil E., Walvekar R. R. Remote access thyroid surgery. *Gland Surg.* 2015;4(5):376-387. doi:10.3978/j.issn.2227-684X.2015.05.02.
34. Kandil E., Alabbas H., Tufaro A.P., et al. Minimally invasive video-assisted thyroidectomy and parathyroidectomy with intraoperative recurrent laryngeal nerve monitoring. *Int. J. Otolaryngol.* 2009;2009:739798. doi:10.1155/2009/739798.
35. Dedivitis R. A., Guimarães A. V. Identification of the external branch of the superior laryngeal nerve during minimally invasive video-assisted thyroidectomy. *Braz. J. Otorhinolaryngol.* 2005;71(3):326-328. doi:10.1016/S1808-8694(15)31330-6.
36. Zhang D., Wang C., Wang T., et al. Clinical experience of use of percutaneous continuous intraoperative nerve monitoring in robotic bilateral axillo-breast thyroid surgery. *Front. Endocrinol. (Lausanne).* 2022;12:817026. doi:10.3389/fendo.2021.817026.
37. Spiezia S., Offi C., Misso C., et al. Editorial: Intraoperative neuromonitoring: evaluating the role of continuous IONM and intermittent IONM in emerging surgical and percutaneous procedures. *Front. Endocrinol. (Lausanne).* 2022;13:960633. doi:10.3389/fendo.2022.960633.
38. Kuo T. C., Duh Q. Y., Wang Y. C., et al. Practice patterns and learning curve in transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach with neuromonitoring. *Front. Endocrinol. (Lausanne).* 2021;12:744359. doi:10.3389/fendo.2021.744359.
39. Huang T. Y., Catalfamo A., Wu C. W., et al. Neural monitoring in transoral endoscopic thyroidectomy. *Ann. Thyroid.* 2018;3:7. doi:10.21037/aot.2018.03.01.
40. Uen Y. H., Wu C. W., Wen K. S., et al. Percutaneous continuous vagal stimulation provided superior neuromonitoring over the peroral electrode in transoral thyroidectomy. *Surg. Endosc.* 2025;39(9):6249-6258. doi:10.1007/s00464-025-12009-4.
41. Wojtczak B., Sutkowska-Stępień K., Głód M., et al. Current knowledge on the use of neuromonitoring in thyroid surgery. *Biomedicines.* 2024;12(3):675. doi:10.3390/biomedicines12030675.
42. Chandrasekhar S. S., Randolph G. W., Seidman M. D., et al. Clinical practice guideline: improving voice outcomes after thyroid surgery. *Otolaryngol. Head Neck Surg.* 2013;148(6 Suppl):S1-S37. doi:10.1177/0194599813487301.

43. Haugen B. R., Alexander E. K., Bible K. C., et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and

differentiated thyroid cancer. *Thyroid*. 2016;26(1):1-133. doi:10.1089/thy.2015.0020.